

SIRDARYO VILOYATINING DEMOGRAFIK KO'RSATKICHLARI

Egamqulov Husniddin Erkaboy o'g'li

Guliston davlat universiteti

“Ekologiya va geografiya” kafedrası o'qituvchisi

Allamurodova Maqsuda Ravshan qizi

Bekobod tumani 52-umumta'lim maktabi

Geografiya fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Sirdaryo viloyatining aholisi, ma'muriy birliklari, ma'muriy birliklarning aholi soni, ularning zichligi keltirilgan. Shu bilan birgalikda tug'ilish koeffitsienti, migratsiya jarayoni va milliy tarkibining ayrim xususiyatlari keltirib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** Aholi, milliy tarkib, aholi soni, promille, foiz, shahar, viloyat, “serqatnov”, demografik, tuman, giyohvand, jinoyatchi, mahkum.*

Aholi deb Yer yuzasi yoki uning ma'lum bir qismida yashovchi kishilar jamlanmasiga aytiladi. Jahon aholisining soni 2018-yil ma'lumotlariga binoan 7 mlrd 620 mln kishini tashkil etgan[1]. O'zbekiston aholisi ham yiliga demografik ko'rsatkichlariga ko'ra o'sishda davom etmoqda. O'zbekiston yiliga 1,7 promillega teng miqdaorda o'sib bormoqda.

Sirdaryo viloyatining aholisi 2020-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 846 260 kishini tashkil qilgan[2]

Viloyatning demografik holati uncha kata emas. Biroq bu yerda aholi zichligi ancha yuqori, ya'ni an'anaviy cho'l hududiga hos emas. Bu ko'rsatkich o'rtacha 178 kishiga teng, u Boyovut tumanida 229 kishidan ortiq. Viloyat aholisi 2008-2014-yillarda o'rtacha 8.8 ming kishidan ko'payib borgan. Bu o'rtacha yillik ko'payish 1.20 foiz demakdir. Aholining tabiiy ko'payishi tug'ilish darajasidagi hududiy xususiyatlarga ega. Bir yilda u 17.1 promille, foizda olinsa

1.71%. Vaholangki, viloyat aholisining real ko‘payishi sur‘ati 1,0 foizdan ortiqroq, xolos.

Demak, bunday demografik vaziyat aholining tashqi migratsiyasi tufayli vujudga kelgan. Shu o‘rinda alohida takidlash lozimki, Sirdaryo viloyati aholisi asosan migratsiya ta‘sirida shakillangan respublikamizdagi yagona mintaqa hisoblanadi.

Sirdaryo viloyati aholisining 2020-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra taqsimlanishi

№	Sirdaryo viloyatining shahar va tumanlari	Aholisining soni
1	Sirdaryo viloyati	846 260 kishi
2	Guliston shahri	90 398 kishi
3	Shirin shahri	18 726 kishi
4	Yangiyer shahri	43 307 kishi
5	Oqoltin tumani	51 967 kishi
6	Boyovut tumani	129 503 kishi
7	Sayxunobod tumani	77 157 kishi
8	Guliston tumani	72 453 kishi
9	Sardoba tumani	65 885 kishi
10	Mirzaobod tumani	73249 kishi
11	Sirdaryo tumani	128174 kishi
12	Xovos tumani	95441 kishi

Manba: Sirstat.uz sayti

Viloyat aholisini tashkil etish maqsadida o‘tgan asrning dastlabki yillarida buyerga rus fuqarolari ko‘chib kelgan.

Sirdaryo viloyati aholisi ancha “serqatnov” ya’nimigratsian harakatchang: 2008-2013-yillarda viloyatgahar 1000 kishiga hisoblaganda, 8,5-10,2 kishi kelgan,10-13 kishi undan ketgan, migratsiya qoldig’i eng so‘ngi 2013-yilda ijobiy

bo'lgan. Kelish intensivligi, ayniqsa, Guliston shahrida yuqori (12-16 promille); Shirin shahrida bu ko'rsatkich ancha katta.

Viloyatda 2009-yilgacha 5 ta shahr (ularning 3 tasi viloyatga bo'ysunuvchi maqomiga ega) va shuncha shaharcha mavjud bo'lgan ularda jami aholining 31,1 % istiqomat qilgan. 2009- yilga kelib esa, vaziyat mamlakatimizda yuz bergan "qishloq" yoki "ma'muriy urbanizatsiya" tufayli shaharchalar soni 25 taga yetgan, urbanizatsiya darajasi esa 43,2 foizga yetgan. Viloyatda 72,2 ming qishloq aholisi to'g'ridan to'g'ri "shaharlik" bo'ldi. Sirdaryo viloyatida 260 ta qishloq aholi punkiti mavjud- bu respublikamizda eng past raqam hisoblanadi[3].

Viloyat aholisining ko'p millatliligi ham qisman shu demografik omillarga bog'liq. Bu yerda o'zbeklardan tashqari, qozoq, tojik, rus, tatar va boshqa millat vakillari yashaydi. [2].

Milliy tarkibning turlichaligi geokriminogen holatning ham turlarini ko'pligiga olib keladi.

Sirdaryo viloyati aholisi asosan boshqa xududlardan ko'chirib kelinlgan bo'lib, Mirzacho'lni o'zlashtirish maqsadida ishga jalb qilinib, uy joylar bilan ta'minlanib yashash uchun sharoitlar qilib berilgan va shu tariqa viloyat aholisi shakllangan.

Geokriminogen vaziyat jinoyatchilikning hududiy xususiyatlarini o'rganish bilan birga, ayni paytda uning hududlarda yilning turli mavsum va vaqtlarida sodir etilishini, jinoyat sodir etgan shaxslarning sotsial demografik tarkibi hamda alohida turdagi jinoyatlarning sharoit va sabablarini ham tadqiq etadi [4]

Turli millat vakillari turli jinoyatlar sodir etmoqda. Masalan O'zbekistonda jami o'rganilgan mahkumlar milliy tarkibiga ko'ra quyidagicha: o'zbeklar — 72,3 foiz, tojiklar ~ 5,5 foiz, tatarlar 4,9 va ruslar 4,3 %. Erkaklar orasida jinoyatning prilik turi barcha millatlar orasida eng ko'p sodir etilgan. Shuningdek, o'zbek hamda tojik millatlari orasida giyohvandlik vositalari bilan bog'liq jinoyat turlarining salmog'i yuqori. Rus mahkumlari tarkibida esa bezorilik hamda

bosqinchilik jinoyatlari, tatarlarda odam o'ldirish yoki unga suiqasd qilish jinoyatining salmogi nisbatan katta. [5].

Sirdaryo viloyatida milliy tarkibi 2020-yil 1-yanvar holatiga ko'ra o'zbeklar 79%, tojiklar 9.3%, ruslar 2.7%, tatarlar 0.7% ni tashkil qiladi[5].

Jinoyatchilikning asosiy qismini erkaklar sodir etadi, lekin ming afsuski bu holat ayollar orasida ham uchramoqda. Respublikamizdagi jami mahkumlardan farqli o'laroq, o'zbek, tojik hamda turkman millatlaridagi mahkumalar orasida giyohvandlik vositalari bilan ***bog'liq***, jinoyatlarning salmogi juda yuqori. Masalan, jami o'zbek mahkumalarining yarmidan ortig'i giyohvandlik vositalari bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etgan.

Bu ko'rsatkich tojik mahkumalar orasida 75 foiz, (Sirdaryo viloyatida 2020-yil so'nggi 10 oy mobaynida giyohvandlik bilan bog'liq bo'lgan 37 ta holatlar aniqlangan) [6]. turkmanlarda esa 87,5 foizni tashkil etdi. O'z navbatida, o'rganilgan jami ayol mahkumalarning yarmidan ortiqg'i (52,4 %) giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etgan. Bunda ular ayollik mavqyeidan garaz niyatda foydalanayotganlari kuzatiladi [5].

Ayol mahkumalar orasida giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar sodir etayotgan tojik millati vakillari respublikamizning turli hududlarida shu jimladan Sirdaryo viloyatida ham istiqomat qiladi. Sirdaryo viloyatining Guliston shahri, Yangiyer shahri, Shirin shahri, Sirdaryo shahri, Xovos tumani, Sirdaryo tumani, Boyovut tumanlarida istiqomat qilmoqda. Turkman millat vakillari Sirdaryo viloyatining Guliston shahri, Yangiyer shahri, Shirin shahri, Boyovut tumanida yashab kelmoqda.

Ayollar orasida o'g'rilik jinoyatini sodir etganlar ***nisbatan*** katta ko'satkichga ega (18,1%). Ta'kidlash lozimki, erkak mahkumlarga nisbatan ayol jinoyatchilar orasida odam o'ldirish va unga suiqasd qilish birmuncha ko'proq kuzatiladi. Shunday holatni voyaga etmaganlar orasida ham kuzatish mumkin. Katta yoshdagi jinoyatchilar kabi voyaga etmaganlar orasida ham jinoyatning o'g'rilik turi eng ko'p uchraydi (56,6%)[4].

Xulosa qilib aytganda Sirdaryo viloyati aholisi miqdori jihatidan unchalik ko'p emas, lekin milliy tarkib juda murakkab o'zbeklardan tashqari eng ko'p tashkil etuvchi millat vakillaridan: tojik va ruslar ko'pchilikni tashkil etadi. Milliy tarkib qanchalik murakkab bo'lsa, ular o'rtasida kelib chiqadigan mojoralar ham ko'p bo'ladi, o'z navbatida "serqatnov" yo'lni bo'yida joylashganligi, zichligi ham an'anaviy cho'lga mos kelmasligi, geokrimonogen vaziyatni vujudga kelishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.Qayumov va b Jahon iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi darslik Toshkent-O'zbekiston 2019. 24 b
2. Sirstat.uz sayti
3. A.Soliyev O'zbekiston geografiyasi Toshkent-2014
4. Soliev A. O'zbekiston geografiya jamiyatining 7-sezdining materiallari. Toshkent, 23-24 noyabr. 2006.310-b
5. O'zbekistonda jinoyatchilikning ijtimoiy-geografik jihatlari Geografiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati Toshkent 2006.
6. Sirdaryo viloyati IIB ma'lumoti